

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ МОЛОЧНОГО ЗАВОДА

OPTIMIZATION OF PRODUCTS PLACEMENT IN A DAIRY PLANT WAREHOUSE

ЗУБАНЕНКО АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,

*магистрантка,
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.*

ZUBANENKO ANGELINA ALEKSEEVNA,

*master's student,
RSAU – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.*

*Научный руководитель: Ворожейкина Татьяна Михайловна,
доктор экономических наук, доцент,
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.*

*Scientific supervisor: Vorozheykina Tatiana Mikhailovna,
Doctor of Economics, Docent,
RSAU – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.*

В статье рассматривается система хранения крупного молокоперерабатывающего предприятия. В процессе анализа имеющейся системы хранения выявлены имеющиеся проблемы, и на основе современных подходов к организации системы хранения предложены пути их решения. Разработаны меры по совершенствованию системы хранения данного предприятия. Выявлены товары, пользующиеся наибольшим спросом, а также, с высокой долей выручки. На основе анализа предложена концепция размещения товаров на складе в зависимости от спроса и их доле выручки. В выводах приведен результат оптимизации системы хранения молокозавода.

The article discusses the storage system of a large dairy processing enterprise. In the process of analyzing the existing storage system, existing problems are identified, and on the basis of modern approaches to the organization of the storage system, ways to solve them are proposed. Measures have been developed to improve the storage system of this enterprise. The goods that are in the greatest demand, as well as with a high share of revenue, have been identified. Based on the analysis, the concept of placing goods in a warehouse depending on demand and their share of revenue is proposed. The conclusions show the result of optimizing the dairy storage system.

Ключевые слова: склад, завод, молокозавод, ABC анализ, XYZ анализ, правило Парето, логистика, система хранения.

Key words: warehouse, plant, dairy plant, ABC analysis, XYZ analysis, Pareto rule, logistics, storage system.

Поскольку молочная продукция относится к категории товаров первой необходимости, важно организовать наиболее рациональную систему хранения на молокоперерабатывающих предприятиях. На данный момент на большинстве предприятий применяются устаревшие схемы хранения, при которых продукция разделяется только по температурному режиму хранения [2, с.17].

Рассмотрим систему размещения продукции на складе крупного молокозавода. Завод выпускает широкий ассортимент молочной продукции, состоящий из более 20 наименований. Мощность предприятия составляет 8-10 тонн молока в сутки, ассортимент выпускаемой продукции представлен в табл. 1.

Таблица 1. Ассортимент выпускаемой продукции

Продукция	Объем продукта, %
Молоко	38,70
Сыр "Радонежский"	7,69
Сыр "Сулугуни"	1,92
Сыр "Костромской"	0,57
Сыр "Сальский кудесник"	0,91
Сыр мягкий "Горная легенда"	0,24
Лактиналь	0,63
Творог	4,76
Кефир	14,22
Ряженка	4,77
Иммунолакт	0,69
Сметана	3,46
Бифилюкс	9,98
Сырок плавленый "Сальчанин"	0,01
Сыворотка	0,60
Спред	0,10
Сливки	0,03
Масло "Крестьянское"	5,54
Йогурт	0,83
Молоко сгущенное "Азовское"	0,11
Варенец	4,25

На данный момент склад состоит из двух зон: холодильной с температурой от 0 до +4 °С и морозильной с температурой от -16 до -20 °С. Поступающая на склад продукция распределяется по виду и дате поступления. Данный подход к организации хранения влечет за собой ряд недостатков. Главным из которых является задержка при погрузочных работах, что пагубно влияет на логистику [1, с.22]. В крупных городах это наиболее важно, так как время,

в течение которого грузовой транспорт может находиться в черте города ограничено определенным интервалом. Также задержка при погрузке в 10 минут может стать причиной опоздания доставки потребителю на 30-60 минут [4, с.33].

Для решения данной проблемы можно применить ABC- и XYZ-анализ. ABC-анализ базируется на «золотом правиле Парето». В его основе лежат исследования ученых 19-20 веков, которые показывают, что большинство процессов близко к распределению 20:80, которое гласит, что 20% продукции приносят 80% выручки [3, с.152].

Для того чтобы провести ABC-анализ, необходимо распределить категории продукции по группам и соотносить их в 20%. Сначала следует разделить категории продукции в порядке убывания по объему продаж и доли этой продукции в общем объеме. Сводная таблица для выполнения ABC-анализа приведена ниже.

Таблица 2. Сводная таблица ABC-анализа

Продукция	Доля выручки,%	Доля объёма,%
Сыр "Радонежский"	27,04	7,69
Масло "Крестьянское"	23,23	5,54
Молоко	8,91	38,70
Творог	8,87	4,76
Сметана	6,52	3,46
Сыр "Сулугуни"	6,34	1,92
Кефир	5,57	14,22
Сыр "Сальский кудесник"	3,30	0,91
Ряженка	2,78	4,77
Варенец	2,55	4,25
Сыр "Костромской"	1,96	0,57
Сыр мягкий "Горная легенда"	0,70	0,24
Йогурт	0,63	0,83
Лактиналь	0,43	0,63
Спред	0,39	0,10
Иммунолакт	0,34	0,69
Молоко сгущенное "Азовское"	0,17	0,11
Сыворотка	0,13	0,60
Бифилюкс	0,06	9,98
Сливки	0,05	0,03
Сырок плавленый "Сальчанин"	0,02	0,01
Итого	100,00	100,00

Далее построим диаграмму накопленного итога – «Диаграмма Парето». Данный график показан на рис. 1 и иллюстрирует результаты ABC-анализа: 6 наименований ассортимента продукции обеспечивают более 80% выручки.

Рис. 1. Диаграмма Парето распределения молочной продукции.

Представленный метод основывается на принципе разделения исследуемых ресурсов на 3 группы А, В, С.

На имеющейся «Диаграмме Парето» вне зависимости от структуры распределения, границы групп А, В, С являются фиксированными. Поэтому на «Диаграмме Парето» выделяют группу А обычно это 20% позиций, группу В –

30% позиций, и группу С – 50% позиций, но в зависимости от количества позиций эти границы могут варьироваться. С результатами ABC-анализа можно ознакомиться в табл. 3.

Таблица 3. Результаты ABC-анализа

Продукция	Группа ABC
Сыр "Радонежский"	А
Масло "Крестьянское"	А
Молоко	А
Творог	А
Сметана	А
Сыр "Сулугуни"	А
Кефир	В
Сыр "Сальский кудесник"	В
Ряженка	В
Варенец	В

Продукция	Группа ABC
Сыр "Костромской"	С
Сыр мягкий "Горная легенда"	С
Йогурт	С
Лактиналь	С
Спред	С
Иммунолакт	С
Молоко сгущенное "Азовское"	С
Сыворотка	С
Бифилюкс	С
Сливки	С
Сырок плавленый "Сальчанин"	С

Далее после распределения всей продукции на группы А, В, С вырабатываются управленческие решения для каждой товарной группы: производственная и сбытовая политика, система управления запасами и правила размещения на складе.

Вторым видом анализа является XYZ-анализ, который позволяет распределить продукцию на основе спроса. Это даёт возможность выделить товары, которые пользуются постоянным спросом и обеспечить поддержание необходимого их количества на складе с целью избежания дефицита. Спрос на такие товары хорошо прогнозируемый, поэтому возможно с достаточной точностью рассчитать необходимый объем продукции на складе с целью минимизации сбоев в процессе поставки. Данный тип анализа предполагает разделение всей продукции на 3 группы в зависимости от типа спроса. К группе X относятся товары с постоянным равномерным спросом, к группе Y относятся товары с периодичным спросом (сезонные товары), к группе Z – с непостоянным непрогнозируемым спросом. С результатами XYZ-анализа можно ознакомиться в табл. 4.

Таблица 4. Результаты XYZ-анализа

Продукция	Группа XYZ
Сыр "Радонежский"	X
Масло "Крестьянское"	X
Молоко	X
Творог	X
Сметана	X
Кефир	X
Сыр "Сальский кудесник"	X
Ряженка	X
Сыр "Костромской"	X
Спред	X
Молоко сгущенное "Азовское"	X
Сыр "Сулугуни"	Y

Продукция	Группа XYZ
Сыр мягкий "Горная легенда"	Y
Йогурт	Y
Сыворотка	Y
Варенец	Z
Лактиналь	Z
Иммунолакт	Z
Бифилюкс	Z
Сливки	Z
Сырок плавленый "Сальчанин"	Z

ABC-анализ распределяет продукцию на группы по их важности для производителя, а XYZ-анализ основан на исследовании спроса на продукцию. Поэтому наиболее востребованным является совмещенный анализ, который сочетает в себе оба этих вида. Он позволяет наиболее точно распределить продукцию на группы, определить её необходимое количество на складе, для обеспечения бесперебойных поставок потребителям, а также помогает рационально распределить продукцию по складской площади с целью минимизации логистических издержек.

Для проведения сводного анализа берутся данные, полученные в ходе отдельных анализов, и совмещаются со сводной таблицей ABC-анализа (табл. 3) [6]. Результаты проведенного сводного ABC/XYZ-анализа приведены в табл. 5.

Таблица 5. Результаты сводного ABC/XYZ -анализа

	A	B	C
X	Сыр "Радонежский", масло "Крестьянское", молоко, творог, сметана	Кефир, сыр "Сальский кудесник", ряженка	Сыр "Костромской", спред, молоко сгущенное "Азовское"
Y	Сыр "Сулугуни"		Сыр мягкий "Горная легенда", йогурт, сыворотка
Z		Варенец	Лактиналь, иммунолакт, бифилюкс, сливки, сырок плавленый "Сальчанин"

Рассмотрев данные современные подходы к организации хранения продукции, можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным для предприятия является использование совмещенного анализа ABC и XYZ. Применение такого подхода позволяет наиболее рационально распределить продукцию на складе, что влечет за собой, повышение производительности труда и снижение задержек, что приводит к повышению эффективности логистических услуг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникин Б.А., Волочиенко В.А., Серышев Р.В. Логистика производства: теория и практика. М.: Изд-во Юрайт. 2019. 454 с.

2. Банзекуливахо М.Ж., Гулягина О.С. Логистика складирования. Новополюцк: Изд-во ПГУ. 2019. 268 с.
3. Ворожейкина Т.М. Логистика в АПК. М.: Изд-во Издательство КолосС, 2005. 184 с.
4. Ворожейкина Т.М. Основные подходы к развитию цепей поставок продовольствия // Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства России. 2010. С. 33-35.
5. Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок. М.: Изд-во ГроссМедиа, РОСБУХ, 2021. 192 с.
6. Five Warehouse Optimization Tips to Improve Your Fulfillment: под ред. Ronny Henry. URL: <https://www.extensiv.com/blog/warehouse-optimization> (дата обращения 25.10.2023).

© Зубаненко А.А., 2023.